

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**SEISMOLOGIYA
MUAMMOLARI**

**ПРОБЛЕМЫ
СЕЙСМОЛОГИИ**

**PROBLEMS
SEISMOLOGY**

№ 1

ТОМ 7

2025

Jurnal 2019-yildan yiliga ikki marta nashr etiladi

Журнал издается с 2019 года по два номера в год

The magazine has been published since 2019 for two issues per year

Toshkent 2025

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор:

**Исмаилов Вахитхан
Алиханович**
д. г.-м. н., проф.

*Заместитель главного
редактора:*

**Алимухамедов Ильхом
Мизратович**
к.г.-м.н.

*Ответственный
секретарь:*

**Нурматов Улфат
Аманович**
к. ф.-м. н.

Члены редакционной коллегии:

Абдуллабеков Кахарбой Носирбекович, д. ф.-м. н., *акад.* (Узбекистан); **Абдрахматов Канатбек Ермакович**, д. г.-м. н., *акад.* (Киргизия); **Пулод Аминзода**, д. т. н. (Таджикистан); **Атабаев Дилшод Хусаинбаевич**, д. г.-м. н., проф. (Узбекистан); **Етирмишли Гурбан Джалал ўгли**, д. г.-м. н., член-корр. НАНА (Азербайджан); **Ибрагимова Татьяна Людвиговна**, д. ф.-м. н. (Узбекистан); **Кевин Маккей**, PhD (США); **Максудов Сабитжан Хамидович**, д. ф.-м. н., проф. (Узбекистан); **Михайлова Наталья Николаевна**, д. ф.-м. н., проф. (Казахстан); **Нуртаев Бахтиер Сайфуллаевич**, к. ф.-м. н. (Узбекистан); **Раджабов Шухрат Сайфуллаевич**, д. г.-м. н., проф. (Узбекистан); **Татевосян Рубен Эдуардович**, д. ф.-м. н. (Россия); **Соловьёв Анатолий Александрович**, д. ф.-м. н., член-корр. РАН (Россия); **Туйчиев Ахмаджан Исмаилович**, д. ф.-м. н. (Узбекистан); **Хамидов Лутфулла Абдуллаевич**, д. ф.-м. н. (Узбекистан); **Юсупов Валижон Рустамович**, PhD (Узбекистан); **Кучкаров Кахрамон Исраилович**, PhD (Узбекистан); **Мирзаев Муроджон Абдурахимджанович**, PhD (Узбекистан).

При использовании материалов, опубликованных в журнале, следует указать, что они взяты из научного журнала «Проблемы сейсмологии». Авторы несут ответственность за факты и информацию, представленные в статье. Редакция не берет на себя обязательство возвращения статей, не прошедших рецензирование.

Все материалы, размещенные в электронном варианте журнала, считаются опубликованными и являются объектами авторского права.

Научный журнал «Проблемы сейсмологии» зарегистрирован Агентством по печати и информации Республики Узбекистан 8 апреля 2019 г. № 1013.

Учредитель: Институт сейсмологии им. Г.А.Мавлянова Академии наук Республики Узбекистан.

Адрес редакции: Узбекистан, 100128, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Зулфияханум, 3. Тел.: +99871 241-51-70; +99871 241-44-80. E-mail: seismologiya@mail.ru. Website: www.seismos.uz

SEYSMOTЕKTONIKA VA GEODINAMIKA

УДК 550.35:550.380

ОБЗОР МЕТОДИКИ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧАРДЖОУСКОЙ СТУПЕНИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА, ПО ДАННЫМ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ

Н. Абдуллаев, Д. Атабаев, Ш. Раджабов

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Аннотация. Рассматривается методика циклического расчленения разрезов скважин в юго-западной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского региона на основе данных промысловой геофизики. Применение метода скользящего окна с перекрытием позволяет выявлять региональные цикло-комплексы (РЦК) и анализировать цикличность осадконакопления. Изучены основные типы циклитов, их литологические характеристики и критерии выделения. Полученные результаты способствуют уточнению стратиграфической модели и позволяют более точно прогнозировать коллекторские свойства пород.

Ключевые слова: цикличность, разрез, скважина, осадконакопление, геофизика, каротаж, песчаник, глинистость, циклиты, РЦК (региональные цикло-комплексы), пористость, стратиграфия.

С 70-80-х годов XX в. ведутся активные исследования, направленные на разработку методов комплексной интерпретации геолого-геофизических данных с целью детального анализа строения разрезов нефтегазоперспективных территорий. Существенный вклад в этот процесс внесли научные труды Н.Я. Кунина, Е.В. Кучерука, Г.Н. Гогоненкова, В.А. Бабадаглы, И.А. Мушина, Ю.Н. Карогодина, Л.Ю. Бродова, Е.А. Козлова, А.В. Ежова, Ф.И. Хатьянова, Б.Б. Таль-Вирского и др. исследователей. В настоящее время их научные разработки и методологические подходы активно применяются и совершенствуются в рамках деятельности кафедры «Геофизические методы исследований» Национального университета Узбекистана.

Одним из важнейших направлений геологических исследований продолжает оставаться детальный анализ разрезов скважин. Основной задачей в этом процессе является разделение границ осадочных слоев, сформированных в пределах единого седиментационного цикла [1, 2].

Седиментационная цикличность обусловлена закономерной сменой условий осадконакопления, которые периодически повторяются в различных вариациях в процессе формирования водоема или территории. В ходе седиментации формируются осадочные породы, представляющие геологические тела с определенными характеристиками.

Основная единица седиментации – породный слой (пласт) – преимущественно однородное трехмерное тело, ограниченное сверху и снизу субпараллельными границами. Его два линейных размера, расположенные в перпендикулярных направлениях, значительно превышают третий. Ключевые характеристики слоя – это его мощность (толщина) и протяженность.

В своих работах Ю.Н. Карогодина отмечает, что породные слои объединяются в следующие определенные слоевые ассоциации: литмит – сочетание слоев по любым свойствам и признакам; циклит – слоевая ассоциация, главным свойством которой является связь элементов во времени и пространстве – вещественное отражение седиментационного цикла как целостной во времени слоевой системы; номиналит – комплекс слоев, для которого связь во времени не является существенной (свиты, серии, формации).

Поскольку седиментационный цикл – это целостная динамическая система с непрерывным течением процесса во времени, в разрезе выделяются циклиты различного ранга.

Классификация циклитов основана на таких принципах, как направленность и непрерывность изменений вещественного состава от одного слоя к другому. В терригенных разрезах этот критерий может проявляться, например, в изменении гранулометрического состава [3, 4].

Циклиты классифицируются на однонаправленные (А) и разнонаправленные (Б), при этом в каждой группе выделяются два типа слоевых ассоциаций.

В *группе А* различают:

Первый тип – циклиты с исключительно «прямой» прогрессивной направленностью. В терригенных отложениях это выражается в уменьшении размеров зерен вверх по разрезу. Такие разрезы называют прогрессивными, или проциклитами.

Второй тип – циклиты с обратной тенденцией изменения данного признака, т. е. с увеличением размеров зерен вверх по разрезу. Они именуются регрессивными, или рециклитами.

В *группе Б* выделяют два типа слоевой композиции:

Первый тип – в нижней части слоя наблюдается «прямая» прогрессивная направленность изменения признака, а в верхней части – обратная, регрессивная. При этом нижние и верхние слои представлены более грубозернистыми породами по сравнению с внутренними, а границы между слоями остаются постепенными и нерезкими. Такие циклиты называются прогрессивно-регрессивными, или прорециклитами.

Второй тип – циклиты с обратным строением: нижние слои характеризуются регрессивной последовательностью, а верхние – прогрессивной, с плавным переходом между ними. Эти циклиты называются регрессивно-прогрессивными, или репроциклитами.

Таким образом, согласно предложенной Ю.Н. Карогодиным классификации, все многообразие породных слоев и их сочетаний сведено к четырем основным типам (рис. 1).

По многочисленным исследованиям, из вышеперечисленных классификаций, терригенные отложения юрского разреза территории Бухаро-Хивинского региона (БХР) в основном относятся к типу однонаправленных циклитов [5].

Ассоциации элементарных циклитов формируют три уровня породно-слоевых систем: локальные, зональные и региональные циклиты. Разделение между ними определяется такими структурными признаками, как резкие границы, возникающие вследствие перерывов в осадконакоплении, размывов ранее сформировавшихся отложений и структурных несогласий. В основании циклитов, как правило, залегают базальные слои, представленные песчаниками, гравелитами и конгломератами.

Системно-литологические исследования базируются на детальном послойном описании разреза, поэтому при использовании ГИС породный слой рассматривается как тело с относительно однородными промыслово-геофизическими характеристиками. Выделение слоев с различным литологическим составом на основе ГИС осуществляется путем анализа связи физических свойств с составом пород и их отражения на различных каротажных диаграммах.

Известно, что закономерное чередование литологических слоев обусловлено процессами осадочной дифференциации вещества. Для терригенных разрезов оно определяется, в частности, действием законов гравитации и динамики среды.

Результаты анализа керна и шлама по территории исследования показывают, что в составе юрских терригенных образований БХР, в частности, выделяется следующий литологический ряд пород и их основные разновидности: песчаники крупно- и среднезернистые; песчаники мелкозернистые глинистые; песчаники известковистые; алевролиты; алевролиты глинистые; тонкое чередование песчаников, алевролитов и глин; глины и аргиллиты без примеси песчано-алевритового материала; аргиллиты битуминозные.

В рамках настоящего исследования последовательность выделенных седиментационных циклов рассматривается как региональные цикло-комплексы (РЦК).

Рис. 1. Основные типы циклитов (по Ю.Н. Карогодину). Породы: 1 – песчаники, 2 – алевролиты, 3 – глины. Граница: 4 – резкая, 5 – постепенная, 6 – постепенная через переслаивание.

Fig. 1. The main types of cyclites (according to Y.N. Karogodin). Rocks: 1 – sandstones, 2 – siltstones, 3 – clays. Boundaries: 4 – sharp, 5 – gradual, 6 – gradual through interlayering.

Региональные цикло-комплексы отражают изменения условий осадконакопления и позволяют реконструировать палеогеографические обстановки.

Разрез юрской терригенной формации БХР и ЮЗОГХ представлен 5 свитами: кимирекская, гурудская, дегибадамская, тангидувальская и байсунская, которые характеризуются свойственными для них условиями осадконакопления.

При изучении разрезов юрского комплекса БХР, особенно терригенной формации, возникают определённые трудности. Во-первых, традиционное стратиграфическое расчленение юрских отложений БХР, выполненное ранее (М.Э. Эгамбердыев, В.И. Троицкий, В.П. Алексеев и др.), основывалось на данных, полученных по обнажениям Юго-Западных отрогов Гиссара (ЮЗОГ), с последующим их сопоставлением и корреляцией. В 2011 г. Г.С. Абдуллаев и Х.Х. Миркамалов представили унифицированную стратиграфическую схему терригенной формации юрского разреза для БХР и ЮЗОГ. Однако согласование этой схемы с

данными по скважинам сталкивается с определенными трудностями, особенно в районах, удалённых на десятки и сотни километров. Отметим, что такие стратиграфические схемы не могут быть без корректировок применены к удалённым территориям БХР. Даже в пределах отдельных участков, таких как Кушабский прогиб, Денгизкульское и Култакское поднятия, межплощадная корреляция юрских отложений, особенно нижних частей разреза, представляет значительные сложности, и различные исследователи проводят расчленение и корреляцию этих отложений по-разному.

Во-вторых, ограниченное количество кернового материала, полученного из изучаемых интервалов разрезов скважин, не позволяет сформировать надёжную стратиграфическую основу для расчленения и корреляции разрезов.

В-третьих, вскрытие терригенных юрских отложений в исследуемом районе, особенно в его юго-восточной части, выполнено на полную мощность лишь ограниченным числом скважин, что существенно снижает информативность геолого-геофизических данных, таких как материалы ГИС и керновые выборки.

Для литологического расчленения, характеристики и корреляции мезозойского разреза БХР используется достаточно большой комплекс геофизических исследований скважин (ГИС). Он включает: стандартный каротаж (КС и ПС), электрический каротаж (БК), индукционный каротаж (ИК), ядерные методы каротажа (ГК и НГК), кавернометрию (КВ), акустический каротаж (АК) и др.

В частности, при изучении и анализе этих материалов используются детальные диаграммы масштаба 1:200. Но для достижения поставленной цели в рамках данного исследования нами выполнено расчленение формационно-однотипных и литологически-однородных разрезов на основе анализа цикличности осадконакопления методом скользящего окна с перекрытием данных для выделения соответствующих РЦК.

Методика исследования

Метод скользящего окна с перекрытием представляет алгоритм, используемый для обработки данных ГИС. Этот метод позволяет выделять крупномасштабные структурные элементы осадочных разрезов, включая РЦК в терригенных отложениях юры, путём осреднения данных и анализа циклических изменений литолого-фациальных характеристик (рис. 2).

Для решения этой задачи выбраны методы гамма-каротажа (ГК) и, как вспомогательный метод, боковой каротажа (БК). Гамма-каротаж позволяет оценить естественную радиоактивность пород, что связано с их литологическим составом и содержанием глинистых минералов, что в свою очередь влияет на условия осадконакопления. Боковой каротаж характеризует электрические свойства пород, что позволяет судить об их пористости и насыщенности. Необходимо учесть, что на результаты исследований могут влиять технические факторы (изменение диаметра скважины, инвазия бурового раствора) и геологические факторы (неоднородность пластов, наличие трещин). Выбранные методы ГИС с большой вероятностью не поддаются влиянию посторонних факторов.

Технически данная задача может быть решена на основе использования стандартного математического обрабатывающего программного комплекса MS Excel, Polaris Office, Calligra Sheets и др.

Рассмотрим каждый этап обработки выделения РЦК по отдельности.

1. *Сбор данных*: проводится сбор и анализ информативности диаграмм гамма-каротажа и бокового каротажа исследуемых скважин.

2. *Построение графиков*: полученные данные представляются в виде графиков зависимости измеренных параметров от глубины в укрупненном масштабе.

3. *Выбор параметров окна осреднения и процент перекрытия*: выбирается размер окна (длина интервала по вертикали), исходя из предполагаемой мощности региональных циклитов (например, 4 м), и шаг скольжения окна. Используется 50% или 75% перекрытие, что обеспечивает частичное дублирование данных между соседними окнами.

4. *Осреднение данных*: внутри каждого окна рассчитываются средние значения данных ГК и БК.

5. *Сдвиг окна*: окно последовательно сдвигается вниз по стволу скважины на заданный шаг. На каждом шаге вычисляются новые усреднённые значения ГК и БК. Чтобы повысить точность данных, в работе не был установлен интервал между скользящими окнами.

6. *Построение трендов:* по осреднённым значениям параметров строятся тренды, которые демонстрируют общие закономерности в разрезе, минимизируя влияние локальных аномалий.

7. *Интерпретация результатов:* на основе анализа отклонения линии тренда, характеризующие сходные закономерности изменения параметров, проводится корреляция с другими геолого-геофизическими данными и выделяется последовательность РЦК.

Рис. 2. Образец каротажной диаграммы с элементами перекрывающего скользящего окна.

Fig. 2. Sample well log with overlay sliding window elements.

Результаты исследования

В анализ вовлечены каротажные диаграммы материалов ГИС и результаты анализа керна по 15 скважинам, вскрывшие не менее 200 м терригенной юрской формации в исследуемом регионе. Оцифровка и послойная интерпретация каротажных диаграмм произведена по скважинам, расположенных на 15 площадях в пределах Чарджоуской ступени. График тренда скользящего окна данных ГК и БК демонстрирует динамику петрофизических характеристик разреза, разделенного на четыре региональных цикло-комплекса (РЦК-V,

РЦК-VI, РЦК-III, РЦК-II). При этом осадконакопление РЦК-I в пределах исследуемой не происходило.

В скв. № 1 Куйи Памук выделены четыре РЦК (рис. 3). Мощность в разрезе РЦК-V 253 м. Наблюдаются стабильные значения гамма-каротажа и незначительно возрастающие сопротивления, что подтверждает тенденцию к уменьшению глинистости в нижней части разреза. В нижней части разреза наблюдается резкое понижение значений ГК в интервале 3451-3471 м, что может свидетельствовать о преимущественно песчаном составе пород. По характеру тренда данных ГК и БК выделенный комплекс отчетливо выражает проциклитовый тип осадконакопления. В частности, линии тренда РЦК-V показывают идентичную дифференцию с другими выделенными РЦК-V.

Рис. 3. График трендов скользящего окна скв. № 1 Куйи Памук с элементами разбивок на РЦК.

Fig. 3. Graph of trends of the moving window of well № 1 Kuyi Pamuk with elements of breakdowns into the RCC.

РЦК-IV характеризуется чередованием повышенных и пониженных значений ГК и БК, что указывает на выраженную цикличность осадконакопления. В разрезе прослеживаются локальные пики гамма-активности, свидетельствующие о присутствии глинистых прослоев. В то же время, боковой каротаж показывает переменное сопротивление (5-300 Ом·м), что указывает на смену пористых песчаных горизонтов и менее проницаемых алевроито-глинистых прослоев.

Гамма-каротаж в интервале РЦК-III характеризуется стабильными значениями естественной радиоактивности в верхней части разреза и постепенно уменьшается в нижней части разреза, что может свидетельствовать о преимущественно песчаном составе пород. Боковой каротаж в этом интервале фиксирует наибольшие значения сопротивления, что при комплексном анализе с данными ГК указывает на наличие относительно хороших коллекторных свойств. Мощность разреза 198 м.

В РЦК-II проявляется чередование зон повышенной и пониженной гамма-активности, что может быть связано с ритмичностью осадконакопления. Линии тренда ГК и БК показывают чередование высоких и низких значений, что соответствует изменению пористости и проницаемости пород. Мощность разреза 181 м

В скв. № 1 Бердикудук выделены два РЦК, которые тоже характеризуются различными физическими свойствами (рис. 4). В интервале РЦК-V также наблюдается слабое колебание трендов. Мощность разреза 277 м.

В РЦК-IV прослеживаются относительно высокие значения БК и низкие значения ГК, что может свидетельствовать о наличии коллекторных отложений. Мощность разреза 175 м.

Рис. 4. График трендов скользящего окна скв. № 1 Бердикудук с элементами разбивок на РЦК.

Fig. 4. Graph of trends of the moving window of well № 1 Berdikuduk with elements of breakdowns into the RCC.

В скв. № 102 Уртабулак вскрыт полный комплекс юрской терригенной формации (рис. 5). В частности, выделены три разреза. В интервале РЦК-V наблюдается слабое колебание трендов. Мощность разреза 235 м.

РЦК-IV характеризуется чередованием повышенных и пониженных значений БК, что указывает на выраженную цикличность осадконакопления. В нижней части комплекса прослеживаются локальные минимумы гамма-активности, свидетельствующие о присутствии песчаных прослоев. Боковой каротаж показывает резкую переменность сопротивления. Мощность разреза 219 м.

РЦК-III демонстрирует плавное снижение уровня гамма-активности, что может указывать на увеличение песчаности пород в нижней части разреза. Одновременно боковой каротаж фиксирует стабильные или незначительно возрастающие сопротивления, что подтверждает тенденцию к уменьшению глинистого цемента. Мощность разреза 111 м.

Рис. 5. График трендов скользящего окна скв. № 102 Уртабулак с элементами разбивок на РЦК.

Fig. 5. Graph of trends of the moving window of well № 102 Urtabulak with elements of breakdowns into the RCC.

Рис. 6. График трендов скользящего окна скв. № 3 Янги Тегермен с элементами разбивок на РЦК.

Fig.6. Graph of trends of the moving window of well № 3 Yangi Tegermen with elements of breakdowns into the RCC.

ВЫВОДЫ

Разрез юрской терригенной толщи на исследуемой площади состоит из осадков четырёх комплексов, предположительно соответствующих свитам: РЦК-II – гурудской, РЦК-III – дегибадамской, РЦК-VI – тангидувальской, РЦК-V – байсунской.

Каротажные диаграммы основных методов ГИС, таких как методы сопротивлений (БК) и гамма-каротаж (ГК), оцифрованы и в последующем обработаны с применением математических средств на основе анализа циклического расчленения.

В результате анализа обработки данных ГИС по различным скважинам БХР в интервале юрской терригенной формации отметим, что в случае сложной геологической обстановки (тектонические нарушения, неоднородность осадконакопления) интерпретация результатов с позиции определения РЦК может быть затруднена. Однако, необходимо заметить, что метод уменьшает искажения, вызванные аномалиями, и делает тренды более устойчивыми. Вместе с этим данный метод основан на анализе количественной информации, тем самым минимизируя субъективность интерпретации. Процесс обработки данных может быть автоматизирован, что повышает эффективность исследований. Отметим, что за счёт учёта структурных закономерностей разреза и сглаживания локальных аномалий метод скользящего окна с перекрытием данных обеспечивает высокую эффективность при выделении РЦК. Так, совместный анализ данных промысловой геофизики, обработанных с использованием метода скользящего окна с перекрытием, позволил глубже понять процессы осадконакопления и выделить крупные циклические элементы в интервале юрской терригенной формации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атабаева Ф.Р., Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х., Раджабов Ш.С. Связь нефтегазоносности с современными эндогенными режимами на примере Денгизкульского поднятия // International scientific conference of young scientists «Science and Innovation». - Т., 2024, 15 ноября. - С. 236-238.
2. Abdullaev N.K., Atabayeva F.R. Geological and geophysical characterization of jurassic sediments of the central part of the Dengizkul uplift // International Journal of Geology, Earth & Environmental Sciences. - India. 2024. - Vol. 14. - P. 71-75.
3. Бабаев А.Г., Габрильян Р.А. и др. Терригенная формация юрского возраста Бухаро-Хивинского региона и Юго-Западного Гиссара и её нефтегазоносность. - М.: Недра, 1977. - 137 с.
4. Карогодин Ю.Н. Седиментационная цикличность. - М.: Недра, 1980. - 242 с.
5. Раджабов Ш.С. Строение и латеральные неоднородности юрского разреза Бухаро-Хивинского региона. - Т.: Университет, 2021. - 224 с.
6. Устинова В.Н., Вылцан И.А., Жилина Е.Н., Устинов В.Г. Цикличность осадконакопления и её роль при изучении нефтегазоносности платформенных отложений // Циклы и ритмы природы и общества. - 2001.

Sanoat geofizikasi ma'lumotlari bo'yicha Buxoro-Xiva regionini Chorjou pog'onasi janubi-g'arbiy qismi quduqlari kesmalarini davriy bo'lish uslubiyati sharhi N. Abdullaev, D. Atabaev, Sh. Radjabov

Аннотация. Buxoro-Xiva mintaqasining Chordjou pog'onasining Janubi-G'arbiy qismida joylashgan quduqlarning kesimlarini siklik ajratish metodikasi tahlil qilinadi. Kon geofizikasi ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan tadqiqotda ma'lumotlarni qamrab oluvchi siljувchi oyna usuli qo'llanilgan bo'lib, natijada regional siklo-komplekslar (RSK) aniqlangan va cho'kindi yotqizqlarining siklikligi tahlil qilingan. Asosiy siklit turlari, ularning litologik xususiyatlari va ajratish mezonlari ko'rib chiqilgan. Olingan natijalar stratigrafik modelni aniqlashtirishga yordam berib, kollektor jinslarning xususiyatlarini aniqroq bashorat qilish imkonini beradi.

Калит so'zlar: sikliklik, kesim, quduq, cho'kindi yotqizqlar, geofizika, karotaj, qum toshi, gil tarkibi, siklitlar, RSK (regional siklo-komplekslar), g'ovaklik, stratigrafiya.

Overview of the methodology of cyclic division of wells of the south-western part of the Chardzhou step of the Bukhara-Khiva region based on industrial geophysics data N. Abdullaev, D. Atabaev, Sh. Radjabov

Abstract. The article examines the methodology of cyclic stratification of well sections in the South-Western part of the Chardzhou step of the Bukhara-Khiva region based on field geophysics data. The application of the moving window method with overlap allows for the identification of regional cycle complexes (RCC) and the analysis of sedimentation cyclicity. The main types of cyclites, their lithological characteristics, and selection criteria are considered. The obtained results contribute to refining the stratigraphic model and enable more accurate prediction of reservoir rock properties.

Key words: cyclicity, section, well, sedimentation, geophysics, logging, sandstone, clay content, cyclites, RCC (regional cycle complexes), porosity, stratigraphy.

С о д е р ж а н и е	стр.
Ибрагимова Т.Л. Оценки повторяемости землетрясений в очаговых зонах Узбекистана	5
Юсупов Д.Д., Мамарозиков Т.У. Совершенствование оценки V_s по данным MASW: ограничения метода и подходы к их преодолению	16
Мамарахимов Ж.К. Определение мест сильных землетрясений в Приташкентском регионе на основе алгоритмов машинного обучения	32
Эгамбердиев С.А., Хусомиддинов С.С., Азимов А.М., Нуриддинов Н.Р. Сильные бури геомагнитного поля и их влияние на локальную сейсмичность	39
Абдуллаев Н., Атабаев Д., Раджабов Ш. Обзор методики циклического расчленения разрезов скважин юго-западной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского региона, по данным промысловой геофизики	48
Нурматов У.А., Юсупджанова У.А. К вопросу уточнения активности и пространственного положения активных разломов Центрального Узбекистана	56
Садыков Ю.М. Разломно-блоковые неотектонические структуры Западного Тянь-Шаня	63
Рахматов А.Р., Бозоров Ж.Ш., Ядигаров Э.М., Хусомиддинов А.С., Мухаммадкулов Н.М., Жумаев Д., Кодирбоев А.К. Создание синтетических акселерограмм на основе спектров реакций грунтов (на примере города Бухары)	75
Юлдашев Э.Ш., Исламов Х.А. Возможность определения магнитуды локальной системы сейсмических наблюдений для уникальных объектов	83
Артиков Ф.Р., Курбанов Т.С., Алимов Б.Г. Выявление специфики микросейсмических полей, вызванных деформацией земной коры	87
Рахматов А.Р., Мухаммадкулов Н.М., Бозоров Ж.Ш., Ядигаров Э.М., Хусомиддинов А.С. Анализ характеристик затухания энергии сейсмических волн в грунтах на основе микротреморных исследований	101
Юсупов Д.Д., Халбаев С.Б., Кодиров Ж.З., Закирова О.Ф., Мамарозиков Т.У. Интерполяция V_{s30} в условиях дефицита данных: инженерно-геологическое моделирование и перспективы развития	108

Коллектив авторов

SEISMOLOGIYA MUAMMOLARI

ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМОЛОГИИ

SEISMOLOGY PROBLEMS

2025, № 1, том 7

*Утверждено к печати Ученым советом
Института сейсмологии им. Г.А.Мавлянова (29.05.2025 г. № 7)*

Редактор *Т.Г.Кочергина* (рус.)

Компьютерная верстка *В.Р.Юсупов*

Формат 80×64_{1/8}. Усл. печ. л. 16. Уч.-изд. л. 18. Тираж 100 экз.
Отпечатано в Бизнес Полиграф.
Ташкент, Чиланзар, ул. Козиробот, 65.

Обуна индекси (подписной индекс) 1351.